

O'SMIRLARDA HISSIY INTELEKT VA UNING SHAKLLANISHI

Qahharova Sayyora Bahodirovna

Xalqaro Innavatsion Universiteti Psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14864204>

Annotatsiya. Maqolada emotsional intellekt tushunchasi va uning shaxsiy va professional hayotdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Emotsional intellekt, insonlarning o'z his-tuyg'ularini tushunish, boshqarish va boshqalarning his-tuyg'ularini anglash qobiliyati sifatida ta'riflanadi.

Shuningdek, emotsional intellektning liderlik, shaxsiy munosabatlar, stressni boshqarish va umumiy muvaffaqiyatga ta'siri ko'rsatiladi. Yangi yondoshuvlar va o'zgarishlarga ochiq bo'lish, emotsional intellektni shakllantirish va uni kundalik hayotda qo'llash orqali insonlar o'zlarining va atrofidorilarining muvaffaqiyatini oshirishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Liderlik, emotsional, empatiya, motivatsiya, ijtimoiy ko'nikma, shaxsiy hayot, profitsional, his-tuyg'u, aql-idrok.,

Abstract. The article analyzes the concept of emotional intelligence and its importance in personal and professional life. Emotional intelligence is defined as the ability of people to understand, manage their own emotions, and understand the emotions of others. It also shows the impact of emotional intelligence on leadership, personal relationships, stress management, and overall success. By being open to new approaches and changes, developing emotional intelligence, and applying it in everyday life, people can increase their own success and that of those around them.

Key words: Leadership, emotional, empathy, motivation, social skills, personal life, professional, feeling, intelligence.

Аннотация. В статье анализируется понятие эмоционального интеллекта и его значение в личной и профессиональной жизни. Эмоциональный интеллект определяется как способность людей понимать и управлять своими эмоциями, а также быть чувствительными к эмоциям других. В нем также показано влияние эмоционального интеллекта на лидерство, личные отношения, управление стрессом и общий успех. Будучи открытыми для новых подходов и изменений, развивая эмоциональный интеллект и применяя его в повседневной жизни, люди могут повысить свой собственный успех и успех окружающих.

Ключевые слова: Лидерство, эмоциональность, эмпатия, мотивация, социальные навыки, личная жизнь, профессиональная деятельность, чувства, интеллект.

Fevral, 2025-Yil

bo'lib xizmat qiladi. O'qish o'smirlar hayotida katta o'rinni egallaydi. Ular uchun mashg'ulotlarning mustaqil shakllari yoqadi. Boshqa davr bolalariga nisbatan o'smirlarning fanlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari, qiziqishlarining ortishi, o'qituvchining o'quv materialini tushuntira olish mahoratiga bog'liq. O'qish faoliyati asosida o'smirning o'z-o'zini anglash darajasi kengayadi, boshqa odamlar, atrof olam haqidagi bilimlari chuqurlashadi. Psixik rivojlanishning yangi bosqichi boshlanadi. Bilim o'rganish ehtiyojlari asosida asta-sekinlik bilan o'quv fanlariga nisbatan qat'iy ijobiy munosabat shakllanadi. Bu davrda o'qishning yangi motivlari yuzaga keladi. Bu motivlar o'smirning, hayotiy rejalari, kelajak kasbi va ideali bilan bog'liq bo'lgan holda bilish jarayonlari rivojlanish xarakteriga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Aynan o'smirlik davridan boshlab, bolalar hayotiy, ilmiy, badiiy bilimlarni kengaytirishga alohida ehtiyoj sezadilar va bunga harakat qiladilar. Bilimli bola tengdoshlari orasida hurmatga sazovor bo'ladi. Bilim o'smirlarga alohida bir quvonch bag'ishlaydi va uning tafakkur qilish layoqatini rivojlantiradi. Bilish jarayonlarining rivojlanishida nutq og'zaki va yozma mavjud bo'lishi bilan kuchli vosita hisoblanadi. Maktabdagi o'quv jarayonlarining to'g'ri tashkil etilishi va amalga oshirilishi bilan o'smir nutqining to'g'ri rivojlanishiga qulay sharoit yaratiladi. Nutqni o'zlashtirishga harakat bu o'smirning muomala, bilish va ijodiy faoliyatga kirishiga ehtiyoj va intilish hisoblanadi. O'smirlik davrida nutqning rivojlanishi bir tomondan so'z boyligining oshishi hisobiga bo'lsa, ikkinchi tomondan tabiat va jamiyatdagi narsa, voqea va hodisalarning mazmun-mohiyatini anglashlari hisobiga bo'ladi. Bu davrda o'smir til yordamida atrof-borliqni aks ettirish bilan bir qatorda inson dunyoqarashini ham belgilab berish mumkinligini his qila boshlaydi.

Oilaning ustun ta'siri asta-sekin tengdoshlarning ta'siri bilan almashtiriladi. O'smirlikning eng muhim ehtiyojlaridan biri bu ehtiyojdir nazorat va homiylikdan ozod qilish ota-onalar, o'qituvchilar, oqsoqollar, xususan, ular tomonidan belgilangan qoidalar va tartiblardan. O'smirlar kattalar talablariga qarshilik ko'rsatishni boshlaydilar va o'zlarining mustaqillikka bo'lgan huquqlarini faolroq himoya qila boshlaydilar, bu esa ular voyaga yetganlik bilan belgilanadi. Ammo o'smirning o'zini oilasidan butunlay ajratish istagi haqida gapirib bo'lmaydi. Ota-onalar bermoqchi bo'lgan va o'smir undan "qutilish" ni istagan ongli, maqsadli tarbiya bilan bir qatorda, butun oiladagi muhit bolaga ta'sir qiladi va bu ta'sirning ta'siri yoshga qarab to'planib, bolaning tuzilishida sinadi. shaxsiyat. Shuning uchun o'smirning xulq-atvori ko'p jihatdan tarbiya uslubiga bog'liq bo'lib, u o'z navbatida ota-onalarga bo'lgan munosabatni va ular bilan munosabatda bo'lishni belgilaydi.

REFERENCES

1. Karimova V. Psixologiya. –T.: «A. Qodiriy», 2002.
2. Klimov Ye. A. Osnov psixologii. –M.: 1997.
3. G'oziyev E.G', Mamedov K.K. "Kasb psixologiyasi" Toshkent 2003 yil 17.
4. S.X.Jalilova, F.I.Xaydarov. Kasb psixologiyasi. O'quv qo'llanma. T.: 2010 y.
5. www.gov.uz.
6. www.edu.uz.
7. www.referat.ru.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH